

BELAJAR DAN PEMBELAJAR BESERTA TEORITIS PRAKTIS

Siti Zulfah

Email: 2010128220005@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Belajar merupakan akan suatu proses dan bukan suatu tentang hasil. Oleh karenanya tentang belajar maka akan berlangsung secara lebih aktif dan integratif dengan sama halnya memakai akan berbagai bentuk-bentuk perilaku untuk mencapai akan suatu tujuan (Soemanto, 1990:99). Seseorang dikatakan dapat belajar atau tidaknya hal itu sangat digantungkan akan hal keperluan dan semangatnya. Mengenai keperluan dan semangat akan seseorang akan menjadi hal yang sangat diinginkan seseorang dalam hal-hal belajar. Dan teruntuk semangat sendiri hak itu akan timbul jika seseorang mempunyai kemampuan minat yang sangat besar sekali. Williams & Anandam (1973) mengatakan tentang pembelajaran akan merupakan hal sebagai bentuk dari perubahan akan tingkah laku yang akan mengalami kekekalan yang disebabkan oleh dihasil akan daripada pengalaman masa lalu atau latihan yang memang dilakukan. Pelaksanaan tentang belajar mengajar yang dilaksanakan dalam hal ini diarahkan akan pencapaian tentang tujuan tertentu yang memang diatur sebelum pelaksanaan pengajaran dilakukan. Guru memang secara sadar merancang akan kegiatan pengajarannya. Hal itu mengingat akan tidak semua prilaku dapat digolongkan sebagai aktivitas belajar, dikatakan (Sugiharto) akan hal ciri-ciri tentang tingkah laku belajar yang telah disebutkan.

Kunci : Belajar dan Pembelajaran

PENDAHULUAN

Belajar adalah hal yang dapat diartikan sebagai proses akan perubahan tingkah laku yang merupakan hal sebagai pendapatan dari hubungan individu terhadap akan lingkungannya. Perubahan tingkah laku akan hal terhadap hasil belajar bersifat continui, bersifat fungsional, bersifat positif, bersifat aktif, dan bersifat teratur atau terarah. Hal-hal akan proses perubahan prilaku dapat dialami dalam berbagai keadaan hal ini dapat berdasarkan pengertian dan pemahaman dari para ahli pendidikan dan psikologi. Adapun akan hal-hal pembelajaran merupakan akan suatu proses saling berhungan antar pelajar

denganyang mengajar, serta tentang dengan materi pelajarannya, hal-hal yang menyangkut metode-metode penyampaian, strategi atau penyelesaian akan suatu masalah pembelajaran, dan refrensi belajar dalam akan suatu lingkungan dari yang dapat dijadikan hal dalam belajar. Belajar adalah suatu akan proses dan bukan akan suatu hasil. Oleh karenanya tentang belajar maka akan berlangsung secara lebih aktif dan integratif dengan sama halnya memakai akan berbagai bentuk-bentuk perilaku untuk mencapai akan suatu tujuan (Soemanto, 1990:99). Seseorang dikatakan dapat belajar atau tidaknya hal itu sangat digantungkan akan hal keperluan dan semangatnya. Mengenai keperluan dan semangat akan seseorang akan menjadi hal yang sangat diinginkan seseorang dalam hal-hal belajar. Dan teruntuk semangat sendiri hak itu akan timbul jika seseorang mempunyai kemampuan minat yang sangat besar sekali

Pembelajaran merupakan tentang sebuah bentuk dalam hal pembelajaran yang mewujudkan akan adanya hubungan dari antara seorang pengajar danpelajarnya. Mengenai akan pembelajaran sendiri merupakan suatau proses hubungan dari pelajar dengan pemmbelajarannya,dengan materi akan pelajaran itu, cara-cara dari akan penyampaianya, strategi atau jalur untuk pembelajarannya, dan refrensi akan belajar dalam akan suatu lingkungan belajarnya. Dan akan dengan hal itu jika terwujudnya akan tujuan pembelajaran sendiri,maka dapat diungkapkan bahwa insan guru akan berhasil dalam hal-hal mengajarnya. Williams & Anandam (1973),Pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku kekal yang dihasilkan daripada pengalaman atau latihan.

Selanjutnya, akan tentang keberhasilan dalam mengenai hal proses dari hal-hal belajar dan pembelajaran sehingga dilihat melalui tingkat kesuksesan dalam mewujudkan akan tujuan dari pendidikan sendiri.Dan dengan mengenai terwujudnya akan tujuan pembelajaran, maka akan dapat dibilang bahwa insan guru telah berhasil dalam hal-hal mengajar sendiri. Dengan hal-hal tersebut, cara mengenai efektivitas akan sebuah suatu proses belajar dan pembelajaran dapat hal yang ditentukan akan cara-cara hubungan dari para komponen-komponen akan hal tersebut.

Akan hal belajar dan pembelajaran merupakan hal yang menyangkut akan dua hal yang akan saling berinteraksi kuat dan tidak akan dapat untuk dipisahkan dalam hal-hal kegiatan akan bentuk edukatif. Dan hal hal berkaitan tentang belajar dan pembelajaran disebutkan merupaka sebuah yang dalam bentuk pembelajaran yang akan menjadikan tentang adanya suatu buhungan antara guru terhadap denganpelajar. Tentang akan kegiatan belajar dan pemebelajaran akan yang dilaksanakan dalam mengenai hal ini ditujukan untuk dalam bentuk mewujuddkan akan tujuan tertentu yang memang telah dalam hal yang dirumuskan sebelum dalam pengajaran dilaksanakan. Insan guru akan secara sadar untuk mengatur akan kegiatan dalam hal pengajarannya.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Tingkah laku belajar akan dalam interaksinya dengan hal-hal belajar merupakan perubahan perilaku. Akan salah satu factor ayang akan dapat terjadinya mengenai hal-hal dalam perubahan perilaku yang tidak akan sesuai dengan adanya tentang perubahan menuju hal positif perilaku dalam ahal-hal belajar yang merupakan oleh keluarga. Keluarga merupakan hal yang tentu saja akan memilikii peranan yang sangat penting dalam hal-hal unruk dapat menentukan akan berhasil atau tidaknya pelajar dalam menjalani akan hal-hal dalam suatu proses belajarnya.

Ingatan bahwa tidak akan semua hal yang tentang perilaku dapat digolongkan akan sebagai aktivitas belajar, menurut (Sugiharto) , mengenai akan hal ciri-ciri tentang perilaku dalam belajar adalah hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perubahan akan hal tentang perilaku yang terjadi baik secara sadar
- 2) Perubahan akan hal bersifat yang kontinue dan yang fungsional
- 3) Perubahan akan hal tentang bersipat hal positif dan hal aktif
- 4) Perubahan akan hal yang bersifat dapat permanen
- 5) Perubahan akan hal yang dalam belajar untuk bertujuan dan untuk berarah
- 6) Perubahan akan hal tentang hal yang mencakup akan seluruh untuk aspek perilaku

Adapun Ciri pembelajaran Menurut Para Ahli

- Akan memberikan dalam hal konteks yang akan bermakna.Hal ini bisa dilaksanakan dengan mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dikuasai oleh siswa.
- Dapat memberikan akan tentang kesempatan terhadap kepada pelajar untuk mengulang akan hal-hak informasi yang memang telah dipelajari.
- Mampu untuk menyajikan akan berbagai hal dalam bentuk informasi dalam hal urutan-urutan yang memang tepat.
- Mampu untuk menjelaskan mengenai metode yang akan dapat dipakai untuk mengingat akan rangkaian hal-hal berkaitan informasi.
- Pembelajaran harus memungkin untuk terjadinya akan perubahan prilaku pada diri individu.
- Perubahan itu memang harus merupakan buah akan hal-hal dari pengalaman
- Perubahan itu harus relatif dan mampu untuk menetap.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Mengenai akan hal Pandemi Covid-19 yang memang berdampak dalaam hal besar pada hal untuk berbagai cakupan, cakupan salah satunya hal yang merupakan pendidikan. Dan untuk dunia dalam cakupan pendidikan juga akan ikut untuk dapat merasakan akan dampaknya tersebut. Pendidik memang wajib untuk memastikan akan pelaksanaan belajar mengajar yang tentu akan tetap berjalan dengan semestinya, dan meskipun untuk para pelajar memang harus berada di rumah. Untuk solusinya sendiri, pendidik memang dituntut untuk dapat merancang media pembelajaran agar sesuai untuk hal sebagai bentuk inovasi untuk dapat digunakan media daring (online). Hal ini memang sesuai dengan mengenai tentang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan hal terkait tentang Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Kebijakan sektor Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Adapun teoritis belajar:

1. Teori Belajar Behaviorisme.

Teori ini berarti menekankan pada hal tentang perubahan perilaku yang memang didasari oleh hal yang prinsip yang merupakan stimulus dan respon, behaviorisme sendiri adalah bentuk yang merupakan tentang salah satu hal-hal yang aliran psikologi yang hal yang menyakini mengenai bahwa untuk dapat mempelajari mengenai perilaku seseorang wajib dilakukan akan terhadap setiap tentang kegiatan seseorang, menurut bentuk pendekatan behavioristik, belajar akan dapat dipahami sebagai proses akan perubahan tentang perilaku yang memang teramati, yang hal tersebut cenderung relatif akan berlangsung secara lama sebagai mana akan hasil dari pengalaman serta hal yang menyangkut hal dengan lingkungannya, dimana belajar memang dapat dipahami merupakan sebagai akan tahapan dalam hal perubahan seluruh perilaku seseorang yang cenderung memang relatif menetap akan sebagai hasil tentang bentuk pengalaman dan bentuk hubungan dengan berbagai hal di lingkungan yang memang telah melibatkan akan proses perilaku yang akan timbul. Baik secara bentuk interaksi secara verbal maupun bentuk interaksi secara non verbal.

2. Teori Sibernetik dan Teori Kognitif

Pertama untuk teori sibernetik adapun ide atau gagasan utman teori ini adalah dengan adanya sebuah proses pembelajaran yang telah terjadi, hal tersebut karena terjadinya sebuah interaksi seseorang dengan lingkungan sekitarnya, hal tersebut mencakup di dalam hal-hal yang baik lingkungan fisik maupun lingkungan social. Yang kedua teori kognitif mempunyai ide atau gagasan utama yang berfokus dalam adanya cara dalam hal berfikir untuk melaksanakan pembelajaran dan dengan memperoleh pemahaman yang mana hal itu akan lebih lebih untuk mementingkan suatu akan proses tentang hal belajar dari pada akan hasil atau tentang belajar itu sendiri.

3. Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivisme merupakan bentuk pandangan akan tentang proses mengenai pembelajaran yang memang menyatakan mengenai bahwa akan hal dalam proses dan bentuk belajar(perolehan akan hal pengetahuan) dapat diawali secara terjadinya akan suatu konflik kognitif yang akan hanya memang dapat diatasi secara melalui bentuk pengetahuan dalam terjadinya bentuk konflik kognitif yaitu hanya akan dapat diatasi secara melalui tentang pengetahuan diri. Yang kedua teori belajarnya kognitivisme adalah hal mengenai tentang persoalan penataan, penggunaan pengetahuan dengan lebih secara mementingkan proses akan pembelajaran dari hal-hal yang merupakan hasil akan bentuk belajar itu sendiri.

4. Teori belajar Konstruktivisme serta Humanisme

Teori ini konstruktivisme teori ini menganggap bahwa peserta didik sudah memiliki pengetahuan dasar sejak awal dalam menerima pelajaran atau pengetahuan yang diberikan, sehingga pada saat menerima ilmu-ilmu baru maka ilmu itu akan digabungkan dengan ilmu yang sebelumnya oleh peserta didik. Dan untuk teori humanism menyatakan bahwa memanusiaakan manusia itu sendirinya. Yang memang secara artinya pelajar dituntut mengenai untuk memahami nilai-nilai dari proses belajarnya sehingga dapat mewujudkan lingkungan belajar yang yang baik dan diinginkan oleh peserta didik tersebut.

SIMPULAN

Hal tentang Pembelajaran adalah akan proses hubungan pelajar dengan para pendidik, dengan materi pelajaran, hal-hal mencakup metode cara penyampaian, strategi atau jalan dalam hal pembelajaran, dan akan refrensi belajar dalam suatu bentuk yang berkaitan lingkungan belajar. Menurut yang dikatakannya Sanaky, (2013:3). Pembelajaran merupakan tentang suatu akan proses interaksi antara pembelajaran, pengajar, dan bahan ajar. Pembelajaran juga merupakan suatu proses bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar.

Belajar adalah hal yang dapat diartikan sebagai proses akan perubahan tingkah laku yang merupakan hal sebagai pendapatan dari hubungan individu terhadap akan lingkungannya. Perubahan tingkah laku akan hal terhadap hasil belajar bersifat kontinu, bersifat fungsional, bersifat positif, bersifat aktif, dan bersifat teratur atau terarah. Hal-hal akan proses perubahan perilaku dapat dialami dalam berbagai keadaan hal ini dapat berdasarkan pengertian dan pemahaman dari para ahli pendidikan dan psikologi. Adapun akan hal-hal pembelajaran merupakan akan suatu proses saling berhubungan antar pelajar

denganyang mengajar, serta tentang dengan materi pelajarannya, hal-hal yang menyangkut metode-metode penyampaian, strategi atau penyelesaian akan suatu masalah pembelajaran, dan refrensi belajar dalam akan suatu lingkungan dari yang dapat dijadikan hal dalam belajar.

Belajar adalah suatu akan proses dan bukan akan suatu hasil. Oleh karenanya tentang belajar maka akan berlangsung secara lebih aktif dan integratif dengan sama halnya memakai akan berbagai bentuk-bentuk perilaku untuk mencapai akan suatu tujuan (Soemanto, 1990:99). Seseorang dikatakan dapat belajar atau tidaknya hal itu sangat digantungkan akan hal keperluan dan semangatnya. Mengenai keperluan dan semangat akan seseorang akan menjadi hal yang sangat diinginkan seseorang dalam hal-hal belajar. Dan teruntuk semangat sendiri hak itu akan timbul jika seseorang mempunyai kemampuan minat yang sangat besar sekali

REFERENSI

- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.
- Pratama, Y. A. (2019). Relevansi teori belajar behaviorisme terhadap pendidikan agama islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 4(1), 38-49.
- Gusty, S., Nurmiati, N., Muliana, M., Sulaiman, O. K., Ginantra, N. L. W. S. R., Manuhutu, M. A., ... & Warella, S. Y. (2020). *Belajar Mandiri: Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi Covid-19*. Yayasan Kita Menulis.

